

SIDERAT O‘SIMLIKLAR VA ULARNING TUPROQ STRUKTURASINI YAXSHILASHDAGI RO‘LI

Mutalibov Abduraxmon To‘lqinjon o‘g‘li magistrant

abdurahmon9803@gmail.com

Tuxtaboyeva Feruza Muratovna professor

feruzatouxtaboyeva1971@gmail.com

Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li o‘qituvchisi

ibroximismoilov05@gmail.com

Andijon Davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15588602>

Annotatsiya: Ushbu maqolada siderat o‘simliklar va ularning tuproq strukturasi yaxshilashdagi ro‘li qishloq xo‘jaligi sohasida hozirgi kunda juda kerakli bo‘lgan organik o‘g‘it ekanligi yoritilib berilgan. Sideratlar ularning foydalari, tuproq strukturasi yaxshilashdagi ro‘li, vazifalari, mo‘l hosil olishga yordam berishi, tuproq mikroflorasini tabiiy ravishda tiklashi uni boyitishi va buni natijasida biz uchun zarur bo‘lgan mahsulotlar olish kabi jarayonlar uchun muhim o‘simlik turlari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Siderat, tuproq mikroflorasi, tuproq faunasi. bioxilma xillik

Аннотация: В данной статье подчеркивается роль зеленых удобрений и их роль в улучшении структуры почвы, что делает их весьма востребованным органическим удобрением в современном сельском хозяйстве. Приводится информация о пользе сидератов, их роли в улучшении структуры почвы, их функциях, а также о важных видах растений, которые помогают получить обильный урожай, естественным образом восстановить и обогатить микрофлору почвы и в результате получить необходимые нам продукты.

Ключевые слова: Зеленое удобрение, почвенная микрофлора, почвенная фауна. биоразнообразии

Abstract: This article highlights the role of green manure and its role in improving soil structure, making it a highly sought-after organic fertilizer in modern agriculture. Information is provided on the benefits of green manure, their role in improving the soil structure, their functions, as well as important plant species that help to obtain a bountiful harvest, naturally restore and enrich the soil microflora and, as a result, obtain the products we need.

Key words: Green manure, soil microflora, soil fauna. biodiversity

Sideratlar - hosil uchun va yana tuproqning tuzulishini va unumdorligini yaxshilash uchun hozirgi kunda keng dalalarda almashlab ekish uchun ishlatiladigan o‘simlik turlari hisoblanadi. Oldingi davrlarda qishloq xo‘jaligi sohasida xam siderat o‘simliklardan foydalanib kelingan, bunga Qadimgi Misr, Yunoniston va Rimda dalalarda dukkakli va boshqa ekinlar ekish natijasida tuproq unumdorligi yaxshilanishi haqida tajribalarda guvohi bo‘ldilar. Agronomiya rivojlanishi bilan sideratlarga bo‘lgan qiziqish yanada ortdi. Ko‘pgina olimlar turli siderat o‘simliklarning tuproq xususiyatlariga ta‘siri bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazdilar. Hozirgi kun qishloq xo‘jaligida bu soha sezirarli rivoj topdi. Natijada turli iqlim sharoitlarga va ekinlarning turlari uchun alohida siderat o‘simliklar tanlash bo‘yicha olimlar tomonidan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Zamonaviy organik dehqonchilikda sideratlardan foydalanish hozirgi kunda zarur ekanligi, bu hayot va yer sayyorasi ya‘ni tuproq mikroflorasi uchun bir necha sabablarga ko‘ra foydali ekanligi va buni ekinlarni ekish jarayonida qo‘llash bo‘yicha ishlar tashkil etilishi tobora dolzarb mavzu bo‘lib kelmoqda [1, 2].

Ekologik toza: sideratlar organik dehqonchilikning asosiy elementlaridan biridir, chunki u sintetik o‘g‘itlar va pestitsidlardan foydalanmasdan tuproq unumdorligini oshiradi.

Qishloq xo‘jaligi tizimlarining chidamliligi: Sideratlardan foydalanish salbiy ekologik ta‘sirlarga bardosh bera oladigan yanada mustahkam va o‘zini o‘zi boshqaradigan agroekotizimlarni yaratishga yordam beradi.

Tuproq unumdorligini oshirish: Sideratlar tuproqni organik moddalar bilan boyitadi, unung tuzulishini yaxshilaydi, suvni ushlab turish qobiliyatini oshiradi va o‘simliklarni zarur oziq moddalar bilan taminlaydi.

Yovvoyi o‘tlar va kasalliklarga qarshi kurash: Ko‘pkina sideratlar begona o‘tlarning o‘sishini va patogenlarning rivojlanishini bostiradigan moddalarni ishlab chiqaradi, bu esa o‘simliklarning kimyoviy himoya qilish vositalariga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Biologik xilma-xillikni saqlash: almashlab ekishga sideratlarni kiritish tuproq faunasi va mikloflorasining biologik xilma-xilligini saqlashga yordam beradi.

Sideratlarning bugungi kunda keng miqyosdagi talab darajasiga yetishini sababi deb quyidagilarni ko‘rsatishimiz mumkin. Ya‘ni organik dehqonchilikda sintetik o‘g‘itlardan foydalanish taqiqlanadi, shuning uchun sideratlar o‘simliklar uchun organik moddalar va ozuqa moddalarning asosiy manbai hisoblanadi. Sideratlar organik dehqonchilikda tuproq sog‘ligini saqlash va yaxshilashda eng samarali vositalardan biridir. Iste‘molchilar tomonidan o‘simliklarni kimyoviy himoya vositalaridan foydalanmasdan yetishtirilgan organik mahsulotlarga bo‘lgan talabi tobora ko‘proq bo‘lmoqda [3, 4].

Sideratlardan foydalanishning zamonaviy tendentsiyalari: yangi siderat (yashil go‘ng) aralashmalarini ishlab chiqish, agronomlar turli tuproq iqlim sharoitlariga va ekinlarga moslashgan yangi siderat aralashmalarini yaratish ustida faol ishlamoqda. Sideratlar tuproqni eroziyadan himoya qilish, namlikni saqlash va uning tuzulishini yaxshilash uchun ishlatilmoqda. Shahar dehqonchiligida sideratlar ekologik toza shahar va vohalarni yaratish uchun tobora keng kengroq qo‘llanilishi zarur deb topmoqda.

Sideratlardan foydalanish afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Sideratlar tuproq gidroksidi darajasini pasaytirish uchun tuproq kislotasi sifatida harakat qilishi mumkin. Bu sirka kislotasining tabiiy shakllanishi tufayli yuzaga keladi.

2. Siderat o‘simliklar tomonidan ishlatiladigan ozuqalar keyingi ekinlar uchun xam foyda bo‘ladi. O‘simlik tuproqqa kiritilgandan so‘ng darhol o‘simlik materiallini parchalaydigan tuproq mikroorganizmlarining keskin ko‘payishi kuzatiladi. Natijada, asosiy o‘simlik turli xil mavjud shakllardan foydali oziq moddalarni oladi.

3. Mikrobaial faollik foydali zamburug‘larning mitseliysining shakllanishiga va turli moddalarning to‘planishiga olib keladi, bu esa tuproqning holatiga foyda keltiradi. Organik moddalarning foizini oshirish ko‘plab tuproq xususiyatlarini yaxshilaydi. Jumladan: shamollatish, infiltratsiya va suvni ushlab turish kabilar kiradi. Ko‘plab siderat ekinlarning ildiz tizimi qattiq tuproqlarga samarali kirib borishi tufayli yuzaga keladi. Biomassaning parchalanishi natijasida gumus miqdori xam ortadi.

4. Ba‘zi siderat ekinlarning ildiz tizimi tuproqqa chuqur kirib, kelajakda, yetishtiriladigan o‘simliklar uchun erishib bo‘lmaydigan ozuqa moddalarning yer yuzasiga olib chiqish qobiliyatiga ega.

5. Gullash bosqichidan oldin rivojlanadigan ba‘zi sideratlar *Salvia* o‘simligi va hashoratlarni changlatish jarayoni uchun jalb qiladigan *Faseliya* o‘simligi tuproq strukturasi yaxshilaydi va organik modda miqdorini ko‘paytirib beradi.

6. Ba‘zi siderat ekinlarning o‘ziga xos xususiyati ularning tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchi mikroorganizmlar va zararkundalilar sonini kamaytirish, shuningdek, tuproqning kasalliklar bilan ifloslanishini oldini olish qobiliyatiga ega. Bunga misol qilib, kartoshka, pomidor qalampir va baqlajon kabi o‘simliklarga *verticillium* zamburug‘i ziyon keltiradi. Ushbu zamburug‘ tuproqda uzoq vaqtgacha yo‘qolmaydi. Agar siderat ekinlar ekilsa tuproq muvozanati tiklanadi va hosildorlik oshadi.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlardan foydalangan holda sideratlarni ekish tuproqning tuzulishi va unumdorligini yaxshilashning samarali usuli hisoblanadi, Xulosa qilib aytganda zamonaviy dunyo

agroolamida sideratlar qanchalik muhim ahamiyatga ega bo‘lib borayotgani, qishloq xo‘jaligining turli sohalarida ya‘ni tuproq unumdorligini oshirish, mineral mikroelementlarga boyitish, tuproqda o‘simlik ildizlari uchun qulay sharoit yaratish, tuproqning chuqur qatlamlariga kirib borishi natijasida oziq moddalarni yer yuzasiga olib chiqishi, tuproqni suv va shamol eroziyalaridan himoya qilish, o‘simliklarni esa turli zarakunandalar, begona o‘tlar va kam hosil berishidan himoya qiladi bu esa dehqonlar uchun juda foydali hisoblanadi. Natijada olingan hosil siderat ekinlar ekilgan joylarga nisbatan yuqori ko‘rsatkichda foyda olish imkonini beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бекназаров Б. Ўсимликлар физиологияси. Дарслик. Тошкент, 2009
2. Лавров. Агропрагрес НПП “Зарайские семена” 2024-год Siderat o‘simliklar haqida ma‘lumotlari.
3. Сидерати растение удоброе каторие у лучшие почвию (2025) Agroexp.com.ua. Rossiya.
4. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy sayti. O‘simliklar haqida ma‘lumotlardan foydalanilgan. // 2025-yil.
5. www.agro.uz
6. www.kp.ru
7. www.wikiwand.com